

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7506461>

Квак В. В.

*кандидат юридичних наук
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-0675-8723>*

Квак С. А.

*кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0001-5104-0617>*

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

**JEL Classification: M21
SECTION “Economics”: Економіка**

Анотація. Метою статті є дослідження впливу капітальних інвестицій на діяльність малого та середнього бізнесу. Даний напрям досліджувався багатьма науковцями. Встановлено, що одним із основних джерел фінансування діяльності підприємництва крім власних коштів є капітальні інвестиції. Також підприємницька діяльність залежить від економічної та політичної ситуації, яка впливає на інвестиційний процес. У роботі представлено динаміку основних статистичних показників оцінки діяльності малого та середнього бізнесу.

У роботі проведено регресійний аналіз залежності обсягу реалізованої продукції від капітальних інвестицій, кількості діючих підприємств та кількості зайнятих, як для середніх так і малих підприємств. Визначено, що основним чинником забезпечення сталого розвитку малого та середнього підприємництва виступають капітальні інвестиції.

Ключові слова: капітальні інвестиції, середнє підприємництво, мале підприємництво, регресійний аналіз, економічна стабільність.

Annotation. The purpose of the article is to study the impact of capital investments on the activities of small and medium-sized businesses. This direction has been studied by many scientists. Medium and small business is a guarantor of economic stability and a driver of the economic development of the state. It has been established that one of the main sources of financing business activity, in addition to own funds, is capital investment. Also, entrepreneurial activity depends on the economic and political situation, which affects the investment process. The work presents the dynamics of the main statistical indicators of the assessment of the activities of small and medium-sized businesses.

In the paper, a regression analysis of the dependence of the volume of products sold on capital investment, the number of operating enterprises and the number of employees for medium-sized enterprises was carried out. It was determined that capital investments are the main factor in ensuring the sustainable development of medium-sized enterprises, and a regression analysis of the dependence of the volume of products sold by medium-sized enterprises on capital investments was carried out. On the basis of regression analysis, the impact of capital investments, operating enterprises and the number of employees on the profitability of small business products was determined.

Therefore, both medium and small businesses are very sensitive to external changes. However, small businesses need more government support in wartime. Capital investments are the determining factor in the development of small and medium-sized enterprises.

Keywords: capital investment, medium-sized business, small business, regression analysis, economic stability.

Вступ

Постановка проблеми у загальному огляді. Середній та малий бізнес є гарантом економічної стабільності та рушієм економічного розвитку держави. Динамічний розвиток ринкових процесів вимагає створення принципово нової системи управління підприємствами, що пов'язано із зміною економічного простору. Для досягнення стійкого конкурентного середовища є потреба у пошуку інноваційних моделей розвитку і управління підприємством. Такий підхід сприятиме посиленню конкурентного становища підприємства і зростанню прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями пов'язаними із процесами управління малим та середнім бізнесом та тенденціями їх розвитку як в теоретичній, так і в практичній площинах, займалися багато вітчизняних вчених: Баб'як М.М., Ольвінська Ю.О., Невинна В. та ін. [1-5]. Однак й надалі залишаються недостатньо розробленими теоретичні обґрунтування щодо опису факторів впливу у процесу управління діяльністю малих та середніх підприємства з використанням математичних методів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є огляд процесу управління інвестиційною діяльністю малих та середніх підприємств.

Результати

Розглянемо основні показники діяльності середнього бізнесу (див. таб. 1)

Таблиця 1

Основні показники діяльності середніх підприємств

Роки	Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн	Кількість діючих суб'єктів господарювання, одиниць	Кількість діючих суб'єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць	Кількість зайнятих працівників, тис. осіб	Капітальні інвестиції	Чистий прибуток, тис. грн	Рівень рентабельності операцій-ної діяльності п-в,%
2010	1396364,3	20983	5	3393,3	50433506	30742590,6	5,0
2011	1607628,0	20753	5	3252,6	80750140	19244536,8	6,0
2012	1769430,2	20189	4	3144,2	77860007	34611986,0	5,0
2013	1662565,2	18859	4	3012,1	74125006	-1567761,7	3,2
2014	1723151,5	15906	4	2696,5	63211269	-206223206,6	-3,6
2015	2168764,8	15203	4	2604,7	78400886	-102769208,2	0,0
2016	2668695,7	14832	4	2622,8	113036119	15061836,3	6,9
2017	3296417,9	14937	4	2593,1	139368087	70105006,7	7,3
2018	3924059,6	16057	4	2744,2	169872251	119659853,9	7,0
2019	4168439,4	17751	5	3052,6	200079086	246950127,1	10,0
2020	4359362,1	17602	5	3088,4	163690967	65951690,5	5,4
2021	5900055,1	17502	5	2967,7	197770613	279405701,4	7,3

Джерело [3]

Коефіцієнт варіації рівня рентабельності операційної діяльності підприємств становить 79%, що свідчить про неоднорідну сукупність та те, що середні підприємства піддаються високому ризику при різних зовнішніх змінах, особливо при воєнному стані.

У програмі «Gretl» побудуємо багатofакторну регресійну модель залежності обсягу реалізованої продукції середніми підприємствами від капітальних інвестицій (KI), кількості зайнятих працівників (Kp) та кількості діючих підприємств (P) (див рис.1)

Модель 1: МНК, на базі спостережень 2010-2020 (T = 11)

Залежна змінна: O

	Коефіцієнт	Ст. Похибка	t-статистика	p-значення	
const	-488363	1,01971e+06	-0,4789	0,6466	
Kp	-389,325	155,902	-2,497	0,0412	**
P	2712,84	1221,23	2,221	0,0617	*
KI	0,0181025	0,00199908	9,055	<0,0001	***
Середнє зал. змін.	2613171	Ст. Відх. зал. змін.	1129305		
Сума кв. залишків	3,77e+11	С.П. регресії	231999,4		
R-квадрат	0,970457	Скориг. R-квадрат	0,957796		
F(3, 7)	76,64858	P-значення (F)	0,000010		
Лог. Правдоподібн.	-149,0218	Крит. Акайке	306,0436		
Крит. Шварца	307,6352	Крит. Хеннана-Куїнна	305,0403		
параметр rho	-0,860751	Стат. Дурбіна-Уотсона	2,779111		

Рис.1. Багатofакторна регресійна модель для середніх підприємств.

Джерело [побудовано автором]

Бачимо що важливими факторами для обсягу реалізованої продукції середніми підприємствами є капітальні інвестиції та кількість діючих суб'єктів господарювання. Отже $O=0,0181025*KI+2712,84*P-389,325*Kp-488363$.

Розглянемо графік реальних та розрахованих даних згідно моделі (див. рис. 2.)

Рис.2. Графік реальних та оцінених даних обсягу реалізованої продукції середніми підприємствами

Джерело [побудовано автором]

Бачимо, що реальні дані мало відрізняються від оцінених, оскільки R-квадрат становить 0,97. Розглянемо межі в яких можуть коливатися оцінені дані з ймовірністю 0,95 (таб. 2)

Таблиця 2.

Оцінені дані Обсягу реалізованої продукції для середніх підприємств з ймовірністю 0,95
Для 95% довірчих інтервалів, $t(7, 0,025) = 2,365$

Спост.	O	передбачення	ст. похибка	95% інтервал
2010	1,39636e+006	1,46088e+006	295459,	(762231,, 2,15953e+006)
2011	1,60763e+006	1,71754e+006	267661,	(1,08462e+006, 2,35045e+006)
2012	1,76943e+006	1,59072e+006	274253,	(942220,, 2,23923e+006)
2013	1,66257e+006	1,68255e+006	254201,	(1,08146e+006, 2,28364e+006)
2014	1,72315e+006	1,77849e+006	266048,	(1,14938e+006, 2,40759e+006)
2015	2,16876e+006	2,07811e+006	264955,	(1,45159e+006, 2,70463e+006)
2016	2,66870e+006	2,89864e+006	261101,	(2,28123e+006, 3,51604e+006)
2017	3,29642e+006	3,25386e+006	260286,	(2,63838e+006, 3,86934e+006)
2018	3,92406e+006	3,77993e+006	267540,	(3,14730e+006, 4,41256e+006)
2019	4,16844e+006	4,50387e+006	281737,	(3,83767e+006, 5,17008e+006)
2020	4,35936e+006	4,00029e+006	284122,	(3,32844e+006, 4,67213e+006)

Джерело [побудовано автором]

Графічно це має такий вигляд (див рис.3)

Рис.3. Оцінені дані Обсягу реалізованої продукції для середніх підприємств

Джерело [побудовано автором]

Отже бачимо, що основним чинником зростання обсягу реалізованої продукції для середніх підприємств є капітальні інвестиції. Проведемо аналіз регресійної моделі від даного фактору в програмі Excel (див. рис.4)

Рис.4. Залежність обсягу реалізованої продукції середніми підприємствами від капітальних інвестицій

Джерело [побудовано автором]

Коефіцієнт еластичності склав 0,9, що свідчить: зі зростанням капітальних інвестицій на 1% для середніх підприємств обсяг реалізованої продукції зростає на 0,9 %.

Проведемо аналогічний аналіз для малих підприємств. Розглянемо основні показники діяльності малого бізнесу (див. табл. 3)

Таблиця 3.

Основні показники діяльності малих підприємств

Роки	Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн	Кількість діючих суб'єктів господарювання, одиниць	Кількість діючих суб'єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць	Кількість зайнятих працівників, тис. осіб	Капітальні інвестиції	Чистий прибуток, тис.грн	Рівень рентабельності
2010	568267,1	357241	78	2164,6	21189440	-19661443,1	1,8
2011	607782,4	354283	77	2091,5	34320388	-10593564,3	4,2
2012	672653,4	344048	76	2051,3	36814222	-14748310,9	4,1
2013	670258,5	373809	82	2010,7	38767078	-29420914,2	2,2
2014	705000,5	324598	76	1686,9	27933685	-179297518,8	-17,9
2015	937112,8	327814	77	1576,4	35906476	-118194421,9	-4,2
2016	1177385,2	291154	68	1591,7	59937697	-32206794,2	5,2
2017	1482000,7	322920	76	1658,9	80497649	-20971864,0	6,5
2018	1766150,4	339374	80	1641,0	83965173	31868636,7	8,3
2019	1839875,9	362328	86	1746,6	84437348	89449378,4	10,7
2020	2064120,7	355708	85	1703,1	44677926	-25529406,1	3,9
2021	2576371,4	352722	84	1775,1	75433811	228823713,1	11,1

Джерело [3]

Коефіцієнт варіації рівня рентабельності операційної діяльності підприємств становить 95%, що свідчить про надто неоднорідну сукупність та те, що малі підприємства піддаються надзвичайно високому ризику при різних зовнішніх змінах, особливо при воєнному стані. Така тенденція загалом притаманна малому бізнесу у цілому світі, тому цей сектор потребує особливої державної підтримки.

У програмі «Gretl» побудуємо багатофакторну регресійну модель залежності обсягу реалізованої продукції малими підприємствами від капітальних інвестицій, кількості зайнятих працівників та кількості діючих підприємств (див рис.5)

Модель 1: МНК, на базі спостережень 2010-2020 (T = 11)

Залежна змінна: Om

	Коефіцієнт	Ст. Похибка	t-статистика	p-значення	
const	-340174	1,57708e+06	-0,2157	0,8354	
Ks	11,4321	5,85572	1,952	0,0919	*
P	-1663,30	727,244	-2,287	0,0560	*
KI	0,0117823	0,00538429	2,188	0,0648	*
Середнє зал. змін.	1135510		Ст. Відх. зал. змін.	559787,6	
Сума кв. залишків	7,24e+11		С.П. регресії	321646,2	
R-квадрат	0,768895		Скориг. R-квадрат	0,669851	
F(3, 7)	7,763109		P-значення (F)	0,012508	
Лог. Правдоподібн.	-152,6157		Крит. Акайке	313,2314	
Крит. Шварца	314,8230		Крит. Хеннана-Куїнна	312,2281	
параметр rho	0,068837		Стат. Дурбіна-Уотсона	1,325903	

Рис.5. Багатофакторна регресійна модель для малих підприємств.

Джерело [побудовано автором]

Бачимо, що кожний з цих факторів має певну адекватність при впливі на обсяг реалізованої продукції малими підприємствами. У програмі «Gretl» побудуємо багатофакторну регресійну модель залежності рентабельності малих підприємств від капітальних інвестицій, кількості зайнятих працівників та кількості діючих підприємств (див рис.7)

Модель 2: МНК, на базі спостережень 2010-2020 (T = 11)
Залежна змінна: R

	Коефіцієнт	Ст. Похибка	t-статистика	p-значення	
const	-53,9422	24,9906	-2,159	0,0678	*
Ks	-3,80384e-06	9,27906e-05	-0,04099	0,9684	
P	0,0227819	0,0115240	1,977	0,0886	*
KI	3,25777e-07	8,53203e-08	3,818	0,0066	***
Середнє зал. змін.	2,264343	Ст. Відх. зал. змін.	7,698271		
Сума кв. залишків	181,8455	С.П. регресії	5,096855		
R-квадрат	0,693157	Скориг. R-квадрат	0,561653		
F(3, 7)	5,270990	P-значення (F)	0,032490		
Лог. Правдоподібн.	-31,03727	Крит. Акайке	70,07453		
Крит. Шварца	71,66611	Крит. Хеннана-Куїнна	69,07126		
параметр rho	-0,157598	Стат. Дурбіна-Уотсона	2,060647		

Рис.6. Багатофакторна регресійна модель для рентабельності малих підприємств
Джерело [побудовано автором]

Бачимо що важливими факторами для рентабельності малих підприємств є капітальні інвестиції та кількість зайнятих. Отже $R=0,00000032*KI+0,0227819*P-3,80384*Kp-53,9$.

Розглянемо графік реальних та розрахованих даних для рентабельності малих підприємств згідно моделі (див. рис.7)

Рис.7. Графік реальних та оцінених даних рентабельності для малих підприємств
Джерело [побудовано автором]

Бачимо, що реальні дані дещо відрізняються від оцінених, оскільки R-квадрат становить 0,69. Розглянемо межі в яких можуть коливатися оцінені дані з ймовірністю 0,95 (таб. 5)

Таблиця 4

Оцінені дані рентабельності для малих підприємств з ймовірністю 0,95

Модель 2: МНК, на базі спостережень 2010-2020 (T = 11)

Залежна змінна: R

	Коефіцієнт	Ст. Похибка	t-статистика	p-значення	
const	-53,9422	24,9906	-2,159	0,0678	*
Ks	-3,80384e-06	9,27906e-05	-0,04099	0,9684	
P	0,0227819	0,0115240	1,977	0,0886	*
KI	3,25777e-07	8,53203e-08	3,818	0,0066	***
Середнє зал. змін.	2,264343	Ст. Відх. зал. змін.	7,698271		
Сума кв. залишків	181,8455	С.П. регресії	5,096855		
R-квадрат	0,693157	Скориг. R-квадрат	0,561653		
F(3, 7)	5,270990	P-значення (F)	0,032490		
Лог. Правдоподібн.	-31,03727	Крит. Акайке	70,07453		
Крит. Шварца	71,66611	Крит. Хеннана-Куїнна	69,07126		
параметр rho	-0,157598	Стат. Дурбіна-Уотсона	2,060647		

Графічно це має такий вигляд (див рис. 8)

Рис.8. Оцінені дані рентабельності для малих підприємств

Джерело [побудовано автором]

Отже бачимо, що основним чинником зростання обсягу реалізованої продукції для малих підприємств є капітальні інвестиції. Проведемо аналіз регресійної моделі від даного фактору в програмі Excel (див. рис. 9)

Рис.9. Залежність обсягу реалізованої продукції малими підприємствами від капітальних інвестицій

Джерело [побудовано автором]

Зі зростанням капітальних інвестицій у малих підприємствах на 1% обсяг реалізованої продукції зростає на 2,3%. Що свідчить про надзвичайну чутливість малого бізнесу, як до збільшення фінансової підтримки так і зменшення.

Висновки

Отже, як середній так і малий бізнес значно чутливий до зовнішніх змін. Проте малі підприємства потребують більшої державної підтримки у воєнний час. Визначальним чинником розвитку малого та середнього підприємництва виступають капітальні інвестиції.

Список використаних джерел

1. Entrepreneurship small and medium-sized enterprises (SMEs) [Electronic resource] / – Electronic data. – [European Commission]. Mode of access: World Wide Web <http://ec.europa.eu/growth/smes/> (viewed on May 19, 2020). Title from the screen.
2. Баб'як М.М. Розвиток малого і середнього підприємництва у регіоні // Актуальні проблеми економіки. 2021. № 12. С. 77-83.
3. Державна служба статистики України. Статистична інформація. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
4. Невинна В. Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Київ: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. URL: https://kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/.
5. Ольвінська Ю.О. Особливості державного регулювання малого підприємництва у країнах світу / Ю.О. Ольвінська // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 2. С. 12-17.